

XORAZM VILOYATINING DARYO BO'YLARI TUPROQLARINING SUV-FIZIK XOSSALARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6566884>

Kadirov Shavkat Yuldashevich

q.x-f.n., dotsent

Salayev Maksut Yuldashevich

o'qituvchi

Bekchanov Xabibullo Yuldashevich

o'qituvchi

Urganch Davlat universiteti

Urganch sh., O'zbekiston Respublikasi

Annotatsiya: *Ekinlardan yuqori hosil olishda tuproqning suv-fizik xossalari muhim ahamiyatga ega. Chunki, tuproqning bu xossalari sug'oriladigan dehqonchilik sharoitida suvdan samarali foydalanish imkoniyatlarini beradi. Ba'zi hududlarda bu sharoitlar qishloq xo'jaligi uchun tabiiy qulay bo'lsa-da, boshqa hududlarda esa noqulaydir. Bunday hollarda inson dehqonchilik faoliyati bilan uni o'zlashtirishi, ya'ni o'simlik uchun qulay sharoit yaratib berishi kerak. Sug'orish orqali yaratiladigan tuproqdagi suv rejimi, tabiiy-xo'jalik sharoitlari va o'simlik turiga, iqlimga, tuproq suv-fizik xossaloriga, gidrogeologik sharoitlarga va boshqalarga bog'liq.*

Kalit so'zlar: *tuproq, hajmiy og'irlik, g'ovaklik, solishtirma massasi, dala nam sig'imi, suv o'tkazuvchanlik, sug'orish rejimi, transpiratsiya koeffitsienti, vegetatsiya davri, haydalma qatlam, tuproq unumdorligi, chirindi.*

Kirish. Xorazm viloyati hududining ko'proq qismi Amudaryoning qadimgi allyuvial yotqiziqlarida, qisman hozirgi zamon yotqiziqlarida joylashgan. Hududda eng katta muammo suv resurlarining cheklanganligidir. Shuning uchun mavjud suv resurslaridan oqilona foydalanish, ekinlarni sug'orishda suvni tejash, uning sifatini oshirish, tuproqni egat bo'ylab bir tekis namlanishini ta'minlash va suvning oqovaga behuda isrof bo'lishini kamaytirish bo'yicha keng qamrovli chora-tadbirlarni amalga oshirish talab qilinadi. Xorazm viloyatining qadimdan sug'oriladigan yerlarining meliorativ holatini yaxshilash, tuproq unumdorligini oshirish, suv resurslaridan samarali foydalanishni to'g'ri tashkil etish natijasida qishloq xo'jaligi ekinlariga berilayotgan suvlarni nazoratga olib, kollektor-zovurlarga tushadigan oqava suvlar miqdorini kamaytirish evaziga tuproq botqoqlanishi oldi olinib, tuproq ikkilamchi sho'rlanishiga barham beriladi hamda qishloq xo'jaligi ekinlaridan yuqori hosil olishga erishiladi (2). Shu bilan birga tuproqning suv-fizik xossalari inobatga olgan holda sug'orishni tashkil qilish, zarur hollarda noqulay bo'lgan tuproq xossalari yaxshilash

tadbirlarini amalga oshirish, ayniqsa, tuproqning hajmiy og'irligi, suv o'tkazuvchanligi va dala nam sig'imi kabi xossalarning o'simlik uchun qulay holatga bo'lishi yuqori hosil olishni ta'minlaydi.

Tuproqqa suvning singish tezligi bevosita uning suv-fizik xossalariga bog'liq. Hatto sug'orish muddatlarini va me'yori to'g'ri belgilashda ham, masalan, tuproqning dala nam sig'imi inobatga olinadi. Sug'orish me'yori va muddatini to'g'ri belgilash esa o'simliklarni optimal namlik bilan ta'minlashning asosiy omillaridan biri bo'lib hisoblanadi. Shunda o'simlik suvsizlikdan zo'riqmaydi va hosil to'plash jarayoni suv ta'minoti bilan bog'liq holda amalga oshadi, hosil va uning sifati pasaymaydi. Yuqori me'yorlar bilan sug'orish tuproqning ortiqcha namlanishiga olib keladi, tuproqda aeratsiya pasayadi, suv-havo rejimi buziladi, suv ildiz qatlamidan chuqur qatlamlarga singib yo'qoladi hamda katta sarf-xarajatlar evaziga tuproqqa berilgan oziqa elementlarini yuvib ketadi, natijada hosil pasayadi. Qishloq xo'jaligida mavjud resurslardan to'g'ri foydalanish, ekinlarni parvarishlashning ilmiy asoslangan agrotexnologiyalarini joriy etish, kam mablag' va mehnat sarflab yuqori va sifatli hosil yetishtirish muhim ahamiyatga egadir (1).

Turli tipdagi tuproqlar va ularning ayrim genetik gorizontlarining solishtirma og'irligi bir xil bo'lmaydi. U tuproqning minerologik tarkibi va chirindi miqdoriga bog'liq. Hajmiy og'irlik tuproqning mexanikaviy va minerologik tarkibiga, chirindi modda miqdoriga, strukturasi, qovushmasi, shuningdek, ishlanish darajasiga bog'liq (4). Chirindiga boy, strukturali va yetilgan holda ishlov berilgan yerlarda zichlik kam bo'ladi. Zichlangan yerlarda suvning shimilishi kamayadi, havo almashinuvi va o'simliklar ildizlarining erkin rivojlanishi uchun noqulay sharoit yuzaga keladi. Sug'orilib dehqonchilik qilinadigan maydonlarda tuproqning suv-fizik xossalarini inobatga olmasdan dalalarga suv berish tuproqning ikkilamchi sho'rlanishi va botqoqlanish jarayonlarini kuchaytiradi (3). O'zbekistonda sug'oriladigan yerlarning 2,5 mln gektarga yaqini sho'rlangan, bunga sabab tuproq xossalarini va grunt suvlar chuqurligini hisobga olmasdan qishloq xo'jaligida foydalanish, ortiqcha sug'orish, kollektor-zovurlar sistemasining yomon ishlashi va boshqalardir. Tuproq g'ovakligi va zichligi o'zgaruvchan ko'rsatkich bo'lib, tuproq qatlamining zichligiga va zarrachalarning tuproqqa ishlov berilganda maydalanish darajasiga bog'liq bo'ladi (4).

Tuproqning zichligi ko'rsatkichi asosida tuproqdagi fizik shart-sharoitlar haqida aniq tasavvur olish mumkin. Hajm massa tuproqning umumiy kovakligini, undagi oziq moddalar va nam miqdorini hisoblab topish uchun zarur. U muhim agrotexnik ko'rsatkich bo'lib, tuproqda sodir bo'ladigan fizik xususiyatlarga hamda kimyoviy va biologik jarayonlarga ta'sir qiladi.

Tadqiqotning obyekti va uslublari. Amudaryo bo'ylarida joylashgan Xorazm viloyatining allyuvial o'tloqi tuproqlari tadqiqotning obyekti hisoblanadi. Tajriba o'tkazishdan oldin ushbu dalaning suv-fizik xossalarini aniqlash keyingi o'tkaziladigan agrotexnik tadbirlarning samaradorligini ta'minlaydi. Tuproqning hajm massasi tuproq

qatlamlarining tabiiy holati buzilmagan holda aniqlandi. Tuproqning solishtirma massasi Kachinskiy usulida, dala nam sig'imi Kabayev usulida aniqlandi.

Tadqiqotning maqsadi. Xorazm viloyatining Amudaryo bo'ylarida tarqalgan tuproqlarining suv-fizik xossalarini, jumladan, hajmiy og'irligi, solishtirma massasi, g'ovakligi va dala nam sig'imini aniqlash tadqiqotning asosiy maqsadidir.

Tadqiqot natijalari. Tajriba maydoni sifatida Xorazm viloyatining Urganch tumanidagi "Farrux" fermer xo'jaligi maydonlari tanlab olindi. Tajribalarda tuproqning quyidagi qatlamlaridan namuna olindi va suv-fizik xossalari aniqlandi: 0-30; 30-50; 50-100. Tahlillarning ko'rsatishicha, 0-30 sm, 30-50 sm chuqurlikdagi qatlamlarining hajmiy og'irligining miqdori 1,32-1,41 g/sm³ ni tashkil qildi. Solishtirma og'irlik ko'rsatkichi tuproqning profili bo'yicha chuqur qatlamlari tomon bir oz kattalashib bordi. Tuproqning 50-100 sm qatlamidagi nisbatan yuqori darajadagi hajmiy massasini miqdori 1,41 g/sm³ tashkil qilgan bo'lsa, tuproq g'ovakligi 0-30 sm haydalma qatlamida 48,7% bo'ldi va dala nam sig'imi 0-30 sm, 30-50 sm larda 21,8 - 22,1% ni tashkil qildi (1-jadval).

1-jadval

Tajriba maydonidagi tuproqning suv-fizik xossalari

Qatlamlar, sm	Hajmiy og'irligi, g/sm ³	Solishtirma massasi, g/sm ³	G'ovaklik, %	Dala nam sig'imi, %
0-30	1,32	2,58	48,7	21,8
30-50	1,40	2,63	46,4	22,1
50-100	1,41	2,66	46,6	22,4

Tajriba maydonida tuproqning suv o'tkazuvchanligi vegetatsiya boshida va oxirida aniqlandi. Tuproq suv o'tkazuvchanligi 6 soat davomida 900 m³/ga yoki 0,25 mm/min tashkil qildi. Vegetatsiya davr oxiriga borib, suv o'tkazuvchanligi 6 soat davomida 720 m³/ga yoki 0,20 mm/min ni tashkil qildi. Vegetatsiya davr oxiriga borib, suv o'tkazuvchanligi 0,05 mm/min ga kamayishi kuzatildi. Bunda ko'rinadiki, dalani texnikalar bilan kultivatsiya qilish uning zichlanishiga, sug'orishlar tuproqni suv-fizik xossalariga salbiy ta'sir o'tkazib, tuproq suv o'tkazuvchanligining kamayishiga olib keldi.

Xulosalar. Tahlillarning ko'rsatishicha, Xorazm viloyatining daryo bo'ylati tuproqlarining suv-fizik xossalari agronomik nuqtai nazaridan noqulay hisoblanadi, ya'ni, sifat jihatdan bahosi "qoniqarsiz"dir. Haydalma qatlam (0-30 sm) g'ovakligi 48,7 foizga teng bo'lib, ushbu tuproqlarning strukturasi turli omillar ta'sirida buzulganligini bildiradi. Shuningdek, 0-30 sm, 30-50 sm chuqurlikdagi qatlamlarining hajmiy og'irligining miqdori 1,32-1,41 g/sm³ ga teng bolishi ham tajriba maydoni tuprog'ining

agregat tarkibini yaxshilashga qaratilgan tadbirlarni tizimli ravishda amalga oshirishni talab qiladi. Strukturasiz, zich tuproqlarda suv o'tazuvchanlik zuda past bo'ladi. Bu esa, nafaqat suvdan foydalanish samaradorligini pasaytiradi, shu bilan birga qishloq xo'jalik ekinlarining hosildorligini keskin kamaytirib yuboradi. Chunki, g'ovaklik 50 foizdan kam bo'lgan sharoitlarda tuproqda havo almashinish buziladi, bu esa anaerob jarayonlarning rivojlanishiga olib keladi. Tuproq g'ovakligini yaxshilash uchun faqat yerni chuqur haydash, sug'orishlardan keyin kultivatsiya o'tkazish emas, balki alamshlab ekish sxemasiga beda o'simligini kiritish, sideratsiyani qo'llash, bioo'g'itlardan keng foydalanish zarur. Turoqning g'ovakligi yaxshilansa, o'z navbatida o'simlik uchun qulay sharoit yaratiladi, bu bo'shliqlarda suvda erigan oziq moddalar harakatlanadi, havo mavjud bo'ladi. Shuningdek, tuproq g'ovaklarida mikroorganizmlar va boshqa tuproq biotasi yashaydi, u orqali o'simlik ildizlari tuproqqa kirib boradi. Bundan ko'rinib turibdiki, tuproqning suv-fizik xossalari muhim ko'rsatkich bo'lib, doimo uni yaxshilash tadbirlarini amalga oshirish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Aliyev J., Sayimbetov A. O'zbekiston agrar fani xabarnomasi. 2015 yil, № 3 (61), 57 bet.
2. Isaev S.X., Mardiyev Sh.X., Dustov J. Xorazm viloyati tuproqlarining sho'rlanish dinamikasi. Xiva, Xorazm Ma'mun akademiyasi axborotnomasi, maxsus son, 2019. 62 b.
3. Maxsudov X.M., Raupova N.B., Kamilov B.S. Tuproq unumdorligi va muhofazasi shu kunning eng dolzarb yo'nalishidir. O'zbekiston tuproqlarining unumdorlik holati, muhofazasi va ulardan samarali foydalanish masalalari. Respublika ilmiy-amaliy konferentsiyasi materiallari. Toshkent, 2013 yil 11-12 dekabr 21-bet.
4. Ramazanov O., Yusupbekov O. Tuproqshunoslik va dehqonchilik. T., "Sharq" nashriyoti. 2003 yil, B. 272.